

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Pla d'acció CoARA UB 2024-2027

Pla d'acció de la Universitat de Barcelona
per a la reforma de l'avaluació de l'activitat
de recerca

Versió 3.0

Aprovat pel Comitè de Direcció CoARA UB en data 30 de juny de
2025

DOI [10.5281/zenodo.12744710](https://doi.org/10.5281/zenodo.12744710)

Preàmbul

La Universitat de Barcelona vol implementar els compromisos de l'Acord CoARA per a la reforma de l'avaluació de l'activitat de recerca, incidint en un seguit de processos concrets. El disseny, la posada en marxa i els mecanismes d'execució d'aquests processos impliquen tota la comunitat, ja que corresponen a convocatòries i iniciatives liderades des de la institució.

L'objectiu a mitjà termini és promoure, de manera progressiva, la incorporació d'una nova cultura i de nous criteris d'avaluació per a l'activitat del personal investigador docent, en diferents etapes de la seva carrera professional, i aplicar aquests canvis en línia amb l'esperit que marquen les recomanacions de l'Acord internacional CoARA. Aquests canvis estan pensats per ser introduïts de manera gradual, amb la implicació de tota la comunitat, i amb la voluntat d'assimilar de manera continuada qualsevol canvi que permeti afegir-hi millores.

Com a **equip catalitzador** de la implementació dels compromisos CoARA, el gener de 2023 es va constituir el **Grup de Treball CoARA UB**, del qual formen part els vicerectors competents en matèria de recerca (VREC), de doctorat (VDOC) i de personal docent i investigador (VPDI), i els delegats per a la ciència oberta i la promoció interna de la recerca, amb el suport d'una tècnica de gestió. El juliol de 2024 es van incorporar al Grup de Treball CoARA UB el vicerector de Política de Qualitat (VPQU) i una segona tècnica de gestió, que han de coordinar les accions del Pla d'acció. El 29 d'octubre de 2024 el Grup de Treball CoARA UB va acordar actualitzar les línies d'actuació, el calendari i les iniciatives del Pla d'acció CoARA UB i fer-ne un seguiment anual com a mesura de millora contínua. Des del juny de 2025 el Grup de Treball CoARA UB passa a anomenar-se **Comitè de Direcció CoARA a la UB**.

Com a resultat del seguiment anual del Pla d'acció, s'elabora un [informe de seguiment anual](#) que recull l'estat de progrés de les accions ja iniciades. L'informe de seguiment és la base per generar una versió revisada del Pla d'acció, si escau.

El Comitè de Direcció CoARA UB es compromet a vetllar perquè la implementació del Pla d'acció CoARA UB estigui alineada amb l'Estratègia de recursos humans de recerca de la institució ([HR Excellence in Research UB](#)).

Com a institució signatària de l'Acord CoARA, la UB n'assumeix els quatre compromisos fonamentals (*core commitments*), de manera que ha de vetllar perquè en les convocatòries i iniciatives que són competència de la Universitat es garanteixi:

- Reconèixer la diversitat de contribucions i carreres en la recerca d'acord amb les necessitats i la naturalesa de la investigació.
- Basar l'avaluació de la recerca principalment en l'avaluació qualitativa, per a la qual és cabdal la revisió per iguals experts (*peer review*), amb el suport d'un ús responsable d'indicadors quantitius.
- Abandonar en l'avaluació de la recerca els usos inadequats de mètriques basades en revistes i publicacions; en particular, els usos inadequats de l'índex d'impacte (*journal impact factor*, JIF) i l'índex *h*.
- Evitar l'ús de rànquings d'organitzacions d'investigació en l'avaluació de la recerca.

El Pla d'acció CoARA UB desplega els compromisos de suport de l'Acord, que inclouen compromisos per permetre avançar cap a nous criteris, eines i processos d'avaluació de la recerca, i per facilitar l'aprenentatge mutu, comunicar el progrés i garantir que els nous enfocaments es basin en evidències.

ub.edu/web/coara

Pla d'acció CoARA UB 2024-2027 (versió 3.0)

Compromisos CoARA	Codi de les línies d'actuació	Línies d'actuació	Codi de les accions	Accions	Inici: 2024 T1	Final: 2027 T4	Responsables	Principals agents involucrats	Codi dels indicadors	Mecanismes d'avaluació (indicadors)
5. Comprometre recursos per reformar l'avaluació de la recerca.	CoARA05-01-000	Garantir el compromís institucional amb els principis CoARA.	CoARA05-01-001	Crear el Grup de Treball CoARA UB.	2024 T1	2024 T2	VPQU	VPDI, VDOC, DCOB, APIR, VREC	CoARA05-01-001-i1	Acord de creació del Grup de Treball CoARA UB.
			CoARA05-01-002	Elaborar i aprovar el Pla d'acció CoARA UB.	2024 T2	2024 T3	VPQU	CD CoARA UB	CoARA05-01-002-i1	Document del Pla d'acció CoARA UB.
			CoARA05-01-003	Fer el seguiment anual del Pla d'acció CoARA UB.	2024 T3	2027 T4	VPQU	CD CoARA UB	CoARA05-01-003-i1	Acció periòdica. Informe anual de seguiment del Pla d'acció CoARA UB.
6. Revisar i desenvolupar criteris, eines i processos d'avaluació de la recerca.	CoARA06-01-000	Alinear les convocatòries internes en què s'avaluï la recerca amb els principis CoARA.	CoARA06-01-001	Elaborar una guia institucional per a l'avaluació de la recerca basada en els principis CoARA.	2024 T4	2025 T4	DCOB	VPDI, VREC, VDOC, APIR	CoARA06-01-001-i1	Publicació de la <i>Guia UB de recomanacions per a l'avaluació de la recerca basada en els principis CoARA</i> .
			CoARA06-01-002	Revisar i actualitzar les bases de les convocatòries del programa de contractació de personal investigador predoctoral per tal d'incorporar els principis CoARA en les diferents fases del procés.	2025 T2	2026 T1	VDOC		CoARA06-01-002-i1	Bases de les convocatòries actualitzades amb incorporació progressiva de criteris CoARA.
			CoARA06-01-003	Revisar i actualitzar les bases de les convocatòries del programa de contractació de personal postdoctoral a càrrec de finançament específic de recerca per tal d'incorporar els principis CoARA en les diferents fases del procés.	2025 T2	2026 T1	VREC	VDOC, VPDI	CoARA06-01-003-i1	Bases de les convocatòries actualitzades amb incorporació progressiva de criteris CoARA.
			CoARA06-01-004	Revisar i actualitzar les bases de les convocatòries del programa de contractació de professorat contractat laboral temporal (lectors UB i lectors Serra Hünter) per tal d'incorporar els principis CoARA en les diferents fases del procés.	2026 T1	2027 T1	VPDI		CoARA06-01-004-i1	Bases de les convocatòries actualitzades amb incorporació progressiva de criteris CoARA.

Compromisos CoARA	Codi de les línies d'actuació	Línies d'actuació	Codi de les accions	Accions	Inici: 2024 T1	Final: 2027 T4	Responsables	Principals agents involucrats	Codi dels indicadors	Mecanismes d'avaluació (indicadors)
			CoARA06-01-005	Revisar i actualitzar el procés de promoció de càtedres d'excel·lència de recerca i les bases de les convocatòries dels concursos d'accés a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna) per tal d'incorporar els principis CoARA en les diferents fases del procés.	2026 T1	2027 T1	VPMI	VREC	CoARA06-01-005-i1	Bases de les convocatòries actualitzades amb incorporació progressiva de criteris CoARA.
			CoARA06-01-006	Revisar i actualitzar les bases de les convocatòries dels concursos per a la contractació de personal docent investigador permanent per tal d'incorporar els principis CoARA en les diferents fases del procés.	2026 T1	2027 T1	VPMI		CoARA06-01-006-i1	Bases de les convocatòries actualitzades amb incorporació progressiva de criteris CoARA.
			CoARA06-01-007	Difondre la <i>Guia UB de recomanacions per a l'avaluació de la recerca basada en els principis CoARA</i> entre els membres de les comissions d'avaluació i de selecció de places.	2026 T1	2026 T1	VPMI		CoARA06-01-007-i1	Percentatge de comissions informades.
			CoARA06-01-008	Definir mecanismes de prioritització interna per proposar persones candidates en el marc de convocatòries externes (p. ex. ICREA Sènior, Consolidació, ATRAE, o similars).	2026 T1	2026 T4	VREC	VPMI, VEIT	CoARA06-01-008-i1	Publicació dels criteris de prioritització.
			CoARA06-01-009	Difusió dels criteris entre les persones responsables de prioritzar candidatures.	2027 T1	2027 T2	VREC	VPMI, VEIT	CoARA06-01-009-i1	% de convocatòries externes amb els criteris de prioritització aplicats.
7. Conscienciar sobre la reforma de l'avaluació de la recerca i oferir transparència, comunicació, orientació i formació sobre criteris i processos	CoARA07-01-000	Formar la comunitat UB i publicar i disseminar els criteris CoARA.	CoARA07-01-001	Crear un lloc web CoARA dins el web institucional.	2025 T1	2025 T2	VPQU	DWEB	CoARA07-01-001-i1	Creació del lloc web CoARA UB.
			CoARA07-01-002	Organitzar jornades a càrrec d'especialistes experts en avaluació de la recerca segons bones pràctiques i referents internacionals.	2025 T2	2027 T4	VREC	OTVREC, DCOB	CoARA07-01-002-i1	Acció periòdica. Satisfacció amb la jornada de les persones assistents.

Compromisos CoARA	Codi de les línies d'actuació	Línies d'actuació	Codi de les accions	Accions	Inici: 2024 T1	Final: 2027 T4	Responsables	Principals agents involucrats	Codi dels indicadors	Mecanismes d'avaluació (indicadors)
d'avaluació, així com sobre usar-los.			CoARA07-01-003	Organitzar activitats formatives sobre els principis CoARA per al PTGAS relacionat amb la gestió i l'avaluació de la recerca.	2024 T2	2027 T4	VREC	VGRT, DCOB, FPTGAS	CoARA07-01-003-i1	Acció periòdica. % de participació (respecte a les persones convocades).
			CoARA07-01-003-i2	Satisfacció de les persones assistents amb la formació rebuda.						
			CoARA07-01-004	Organitzar activitats formatives sobre els principis CoARA per al PDI.	2025 T4	2027 T4	VREC	IDP, DCOB, VDOC	CoARA07-01-004-i1	Acció periòdica. % de participació (respecte a les persones convocades).
			CoARA07-01-004-i2	Satisfacció de les persones assistents amb la formació rebuda.						
			CoARA07-01-005	Editar i publicar materials informatius, guies i campanyes de màrqueting intern sobre els criteris UB per a l'avaluació de la recerca.	2026 T1	2027 T4	DCOB	VREC, CD CoARA UB, CRAI, CI	CoARA07-01-005-i1	Publicació dels documents.
8. Intercanviar pràctiques i experiències per permetre l'aprenentatge mutu dins i fora de la coalició CoARA.	CoARA08-01-000	Promoure l'intercanvi d'informació i bones pràctiques amb els membres de la CoARA.	CoARA08-01-001	Fomentar la participació de la UB en l'Assemblea General de la CoARA, en el Capítol Nacional d'Espanya i, eventualment, en altres grups de treball específics que siguin d'interès estratègic.	2024 T2	2027 T4	VPQU	CD CoARA UB	CoARA08-01-001-i1	Acció periòdica. Recull de la participació en l'informe anual de seguiment del Pla d'accions CoARA UB.
9. Comunicar els avenços fets en l'adhesió als principis i la implementació dels compromisos, i avaluar pràctiques, criteris i eines basats en l'evidència sòlida i la recerca més actual sobre avaluació de la recerca, amb dades obertes per recollir evidències i generar nova recerca.	CoARA09-01-000	Fomentar una estratègia de comunicació interna sobre la implementació de les accions proposades en el Pla d'acció CoARA UB.	CoARA09-01-001	Publicar al lloc web CoARA UB documentació, indicadors i infografies per informar sobre els avenços en la implementació a la UB dels principis CoARA.	2024 T3	2027 T4	VPQU	CD CoARA UB	CoARA09-01-001-i1	Acció periòdica. Web actualitzat.
			CoARA09-01-002	Implementar i actualitzar els canals de comunicació interns i externs sobre les accions CoARA a la UB.	2024 T3	2024 T4	VRPQ		CoARA09-01-002-i1	Creació d'un compte de correu corporatiu, coara@ub.edu .

Compromisos CoARA	Codi de les línies d'actuació	Línies d'actuació	Codi de les accions	Accions	Inici: 2024 T1	Final: 2027 T4	Responsables	Principals agents involucrats	Codi dels indicadors	Mecanismes d'avaluació (indicadors)
10. Avaluar pràctiques, criteris i eines basats en evidències sòlides i en la investigació més actual sobre avaluació de la recerca, amb dades obertes per recollir evidències i generar nova recerca.	CoARA10-01-000	Promoure la recerca en avaluació de la recerca a la UB.	CoARA10-01-001	Analitzar l'estat de la qüestió internacional sobre noves mètriques i models d'avaluació.	2025 T1	2027 T4	Àngel Borrego (PDI, FIMA)	VREC, VPDI	CoARA10-01-001-i1	Document sobre grups de recerca UB que investiguen sobre l'avaluació de la recerca.
			CoARA10-01-002	Elaborar simulacions per valorar l'impacte de la incorporació de noves mètriques i criteris d'avaluació en el pla de dedicació acadèmica (PDA).	2025 T1	2027 T4	AAPPDI	VPDI	CoARA10-01-001-i2	PDA de la UB.

Codificació de les accions: [CoARA0X-0Y-00Z\(-iN\)](#)-X: núm. de compromís / Y: núm. de línia d'actuació / Z: núm. d'acció / iN: núm. d'indicador (codificat només per als indicadors).

Acrònims

AAPPDI: adjunt per a l'anàlisi de la plantilla de personal docent i investigador
 APIR: adjunt per a la promoció interna de la recerca
 CD CoARA UB: Comitè de Direcció CoARA UB
 CI: Comunicació Institucional
 CRAI: Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
 DCOB: delegat del rector per a revistes científiques i ciència oberta
 DWEB: Desenvolupament Web
 FIMA: Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
 FPTGAS: Formació del Personal Tècnic, de Gestió, d'Administració i Serveis
 IDP: Institut de Desenvolupament Professional
 OTVREC: Oficina Tècnica del Vicerektorat de Recerca
 PDI: personal docent i investigador
 PI: personal investigador
 VDOC: vicerectora de Doctorat, Personal Investigador en Formació, Atracció de Talent i Divulgació
 VREC: vicerector de Recerca
 VPDI: vicerector adjunt al rector i de Personal Docent i Investigador
 VPQU: vicerector de Política de Qualitat
 VEIT: vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència
 VGRT: vicegerent de Recerca, Transferència i Innovació

Codi accions	Accions	2024		2025				2026				2027				2028
		T1	T2	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
	Compromís 5															
CoARA05-01-001	Crear el Grup de Treball CoARA UB.															
CoARA05-01-002	Elaborar i aprovar el Pla d'acció CoARA UB.															
CoARA05-01-003	Fer el seguiment anual del Pla d'acció CoARA UB.															
	Informe anual 2024															
	Informe anual 2025															
	Informe anual 2026															
	Informe anual 2027															
	Compromís 6															
CoARA06-01-001	Elaborar una guia institucional per a l'avaluació de la recerca basada en els principis CoARA.															
CoARA06-01-002	Revisar i actualitzar les bases de les convocatòries del programa de contractació de personal investigador posdoctoral a càrrec de finançament específic de recerca per tal d'incorporar els principis CoARA en les diferents fases del procés.															
CoARA06-01-003	Revisar i actualitzar les bases de les convocatòries del programa de contractació de personal investigador posdoctoral a càrrec de finançament específic de recerca per tal d'incorporar els principis CoARA en les diferents fases del procés.															
CoARA06-01-004	Revisar i actualitzar les bases de les convocatòries del programa de contractació de professorat docent i laboral temporal (lectors UB i lectors Serra Hüller) per tal d'incorporar els principis CoARA en les diferents fases del procés.															
CoARA06-01-005	Revisar i actualitzar la promoció de càtedres d'excel·lència de recerca i les bases de les convocatòries dels concursos d'acció a places del cos docent de càtedres d'universitat (promoció interna) per tal d'incorporar els principis CoARA en les diferents fases del procés.															
CoARA06-01-006	Revisar i actualitzar les bases de les convocatòries dels concursos per a la contractació de personal docent investigador permanent per tal d'incorporar els principis CoARA en les diferents fases del procés.															
CoARA06-01-007	Difondre la Guia UB de recomanacions per a l'avaluació de la recerca basada en els principis CoARA entre els membres de les comissions d'avaluació i de selecció de places.															
CoARA06-01-008	Definir mecanismes de prioritització interna per proposar candidatures en el marc de convocatòries externes (p. ex. ICREA-Sènior, Consolidació, ATRAE, o similars).															
CoARA06-01-009	Difusió dels criteris entre les persones responsables de prioritzar candidatures.															
	Compromís 7															
CoARA07-01-001	Crear un lloc web CoARA dins el web institucional.															
CoARA07-01-002	Organitzar jornades a càrrec d'experts en avaluació de la recerca segons bones pràctiques i rellevants internacionals.															
	Fornació d'experts 2025															
	Fornació d'experts 2026															
	Fornació d'experts 2027															
CoARA07-01-003	Organitzar activitats formatives sobre els principis CoARA per al PTGAS relacionat amb la gestió i l'avaluació de la recerca.															
	Fornació a PTGAS 2024															
	Fornació a PTGAS 2025															
	Fornació a PTGAS 2026															
	Fornació a PTGAS 2027															
CoARA07-01-004	Organitzar activitats formatives sobre els principis CoARA per al PDI.															
	Fornació a PDI 2025															
	Fornació a PDI 2026															
	Fornació a PDI 2027															
CoARA07-01-005	Editar i publicar materials informals, guies i campanyes de marketing intern sobre els criteris UB per a l'avaluació de la recerca.															
	Compromís 8															
CoARA08-01-001	Fomentar la participació de la UB en l'Assemblea General de la CoARA, en el National Chapter Spain i, eventualment, en altres grups de treball específics que siguin d'interès estratègic.															
	Informe de participació 2024															
	Informe de participació 2025															
	Informe de participació 2026															
	Informe de participació 2027															
	Compromís 9															
CoARA09-01-001	Publicar al lloc web CoARA UB documentació, indicadors i infografies per informar sobre els avenços en la implementació a la UB dels principis CoARA.															
	Informe de progrés 2024															
	Informe de progrés 2025															
	Informe de progrés 2026															
	Informe de progrés 2027															
CoARA09-01-002	Implementar i actualitzar els canals de comunicació interns i externs sobre les accions CoARA a la UB.															
	Compromís 10															
CoARA10-01-001	Analitzar l'estat de la qüestió internacional sobre noves mètriques i models d'avaluació															
	Informe d'avanços 2025															
	Informe d'avanços 2026															
	Informe d'avanços 2027															
CoARA10-01-002	Elaborar simulacions per avaluar l'impacte de la incorporació de noves mètriques i criteris d'avaluació en el pla de dedicació acadèmica (PDA).															